

Pembuatan *Back-End Dashboard* Aplikasi Sipp-Kling Berbasis Website pada Proyek Perubahan Pemerintah Kota Depok

Fatona Fadilla Rohma
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
fatonafadilla@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk membuat dashboard admin berbasis web untuk proyek perubahan pemerintah Kota Depok. Adapun yang menjadi latar belakang pembuatan aplikasi ini adalah permasalahan dalam pengawasan kesehatan di Kota Depok yang belum maksimum, dan juga karna adanya program unggulan pemerintah dalam RPJMD 2016-2021, maka pemerintah Kota Depok menciptakan proyek perubahan untuk membangun Smart Healthy City untuk Depok. Tujuan pembuatan aplikasi ini untuk mengumpulkan data kesehatan lingkungan dengan memetakan profil kesehatan lingkungan diseluruh kecamatan di Kota Depok. Penelitian ini dilaksanakan untuk Puskesmas Limo terlebih dahulu. Metode pembuatan aplikasi menggunakan metode RAD dan menggunakan teknologi terbaru dari produk google yaitu Firebase, aplikasi dibuat menggunakan database Firebase untuk mendapatkan data secara *realtime*. Penelitian ini menghasilkan beberapa modul yaitu modul jumlah data laporan keseluruhan dan jumlah detail beserta Rwnya, modul laporan dalam bentuk table, modul laporan dalam bentuk grafik dan dalam bentuk alokasinya.

Kata kunci – *Smart Healthy City, Firebase, Realtime, Metode RAD.*

I. PENDAHULUAN

Depok adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat, yang terletak di selatan Jakarta, yaitu antara Jakarta dan Bogor. Dikarenakan pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya, maka Depok diresmikan menjadi Kotamadya baru pada April 1999 dengan harapan pelayanan menjadi maksimum dan pengawasan untuk Kota Depok dapat lebih meningkat dan *realtime*. Dan untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan yang maksimum untuk masyarakat Kota Depok seperti tentang memantau kelayakan dari pembangunan di Kota Depok karna perkembangannya yang cepat, dan juga seperti izin mendirikan bangunan, kemudian rencana detail tata ruang, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kondisi ini menuntut Pemerintah Depok untuk melakukan perubahan yang lebih baik agar dapat

memaksimalkan kesejahteraan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan untuk masyarakat dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi di Kota Depok secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, pendidikan, akses terhadap pengambilan kebijakan maupun akses terhadap pelayanan kesehatan. Dengan itu Pemerintah Kota Depok mengupayakan solusi terbaik untuk memajukan kesejahteraan Kota Depok dan masyarakat yang nantinya akan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

Salah satu program unggulan Pemerintah Depok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 adalah Smart Healthy City yang isinya merupakan penyusunan sistem kesehatan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan database berbasis IT. OPD yang terkait untuk program ini adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) yang merupakan salah satu OPD yang ada pada struktur organisasi Pemerintah Kota Depok dengan visinya yaitu “Kota Depok yang Sehat, religius dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas dan merata”. Hal ini mendorong pemerintah khususnya Dinkes Kota Depok memberikan solusi untuk menciptakan proyek perubahan, sebagai pilot project di Kota Depok untuk mensukseskan RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021, yaitu Smart Healthy City.

Menurut kepala UPT Puskesmas Limo Dokter Titin (2017), dengan adanya program tersebut (RPJMD) dan banyaknya permasalahan kesehatan yang terjadi di Kota Depok seperti meningkatnya penyakit berbasis lingkungan, pelayanan kesehatan lingkungan belum mencapai target, angka bebas jentik <95%, data yang sulit diakses karna pendataan masih manual, dan data kesehatan yang belum diperbarui sejak Desember 2015, akan dapat membantu pemerintah untuk memujudkan Smart Healthy City untuk warga Kota Depok. Untuk melaksanakan proyek perubahan yang berbasis teknologi perlu adanya OPD lain yang terkait, seperti Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika). Diskominfo dan Dinkes bekerjasama untuk menciptakan aplikasi yang dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif untuk pelayanan masyarakat menuju Smart Healthy City, yaitu aplikasi SIPP-KLING.

SIPP-KLING (Sistem Informasi Profil Pemetaan Kesehatan Lingkungan) merupakan salah satu proyek

perubahan berbentuk sistem informasi berbasis Web dan Android yang menggunakan basis data GIS untuk input data sekaligus memetakan data profil kesehatan lingkungan diseluruh Kota Depok. Aplikasi SIPP-KLING yang dapat terintegrasi dalam satu data dan satu sistem Depok. Berdasarkan penjelasan diatas, maka aplikasi SIPP-KLING dijadikan salah satu project perubahan untuk Smart Healthy City Kota Depok.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Aplikasi Berbasis Web

Pengertian Aplikasi berbasis web merupakan sebuah jenis aplikasi yang menggunakan teknologi browser untuk menjalankan sebuah aplikasi tersebut dengan di akses melalui jaringan portable. Sedangkan pengertian aplikasi web yang lainnya memiliki pengertian aplikasi web merupakan sebuah program yang tersimpan pada sebuah server kemudian dikirim melalui internet dan diakses dengan melalui tampilan muka browser [1].

b. Metode RAD

Rapid Application Development (RAD) adalah sebuah model proses perkembangan software sekuensial linier yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi “kecepatan tinggi” dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen.[2]

✓ Bussiness modeling

Bertemu dengan klien untuk mengidentifikasi tujuan dan bisnis proses dari sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan.

✓ Data Modeling

Mengidentifikasi aliran informasi dengan menghubungkan antara objek-objek yang dibutuhkan. Keluaran dari tahapan ini yaitu rancangan database seperti ERD.

✓ Proses modeling

Melakukan proses desain dan perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain. Keluaran dari tahapan ini yaitu rancangan UML.

✓ Aplication generation

Mengidentifikasi proses kerja aplikasi dan proses pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan framework Laravel. Dan database dibangun menggunakan MySQL. Keluaran dari tahapan ini, yaitu algoritma dan implementasi aplikasi.

✓ Testing and turnover

Melakukan uji coba dan perbaikan sistem.

c. Dashboard

Dashboard dapat dianggap sebagai sistem pendukung keputusan berbasis data, yang menyediakan informasi dalam format tertentu untuk mengambil keputusan. Berdasarkan beberapa definisi diatas mengenai dashboard dapat disimpulkan bahwa dashboard adalah sebuah laporan informasi yang ditampilkan dalam bentuk visual seperti grafik, tabel dan diagram.[3]

d. Firebase

Firebase adalah Cloud Service Provider dan Backend as a Service yang dimiliki oleh Google. Firebase merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempermudah dalam pengembangan aplikasi mobile maupun web. Kita tidak perlu membangun fitur-fitur yang dibuat pada backend dan infrastruktur dari awal sehingga kita dapat fokus untuk mengembangkan aplikasi yang berkualitas tinggi tanpa perlu mengeluarkan effort yang besar. Firebase memiliki banyak SDK yang memungkinkan untuk mengintegrasikan layanan ini dengan Android, iOS, Javascript, C++ hingga Unity.[4]

Firebase adalah platform bagi pengembang seluler untuk mengembangkan aplikasi berkualitas hebat, dengan mengembangkan aplikasi berkualitas hebat, dengan cepat mengembangkan basis pengguna, dan memonetisasi aplikasi. Ini mencakup banyak fitur yang dapat digunakan pengembang untuk memenuhi tujuan dari pengembang.[5]

e. Struktur data Firebase

Realtime Database merupakan sebuah NoSQL database sehingga memiliki fungsi dan optimasi yang berbeda dibanding dengan relational database. Pada Realtime Database, data disimpan sebagai JSON objects, sehingga struktur data yang disimpan pada database ini berupa JSON tree. Tidak seperti SQL database yang terdapat tabel-tabel atau records. Ketika data ditambahkan ke JSON tree, itu akan menjadi sebuah node di dalam struktur JSON yang ada dengan sebuah associated key. Associated key dapat berupa user id, semantic names, atau dapat dibuat secara otomatis dengan “push()”. [4]

f. Black Box Testing

Black Box testing merupakan teknik pengujian yang berfokus pada keluaran hasil dari respon masukan, atau secara sederhana black box merupakan proses menjalankan aplikasi untuk mengetahui apakah ada error atau ada fungsi yang tidak berjalan sesuai harapan. *Black box* ini mengabaikan mekanisme internal sistem, seperti bagaimana sistem bekerja memproses masukan.[6]

g. Back-end

Back-end adalah sekumpulan aplikasi yang digunakan sebagai sarana bantu pengelolaan data yang digunakan untuk proses secara terbuka. *Back-end* sering disebut sebagai sebuah halaman administrasi yang dapat diakses oleh kalangan tertentu dalam sebuah sistem. [7]

h. JSON

JSON adalah singkatan dari *JavaScript Object Notation*. Ini adalah standard terbuka untuk mewakili data sebagai atribut dengan nilai.[8]

JSON hanyalah teks biasa yang tertulis dalam pola tertentu, yang kemudian disimpan dengan ekstensi .json, untuk kemudian bisa kita terjemahkan/konversi menjadi data yang terstruktur dan dapat dilihat dalam bentuk-bentuk yang bisa dibaca oleh manusia untuk keperluan interaksi (misalnya dalam bentuk tabel, daftar atau paragraph).[9]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bussiness Modelling

Aktivitas ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan *user* dalam pembuatan *dashboard website* SIPP-KLING dan bisnis proses aplikasi SIPP-KLING. Berikut adalah kebutuhan fungsional yang diharapkan :

- Terdapat halaman dashboard jumlah yang menampilkan :
 - a. Jumlah keseluruhan data dari tiap modul
 - b. Jumlah kategori sehat atau tidak sehat, penyimpangan sedikit atau penyimpangan banyak, layak atau tidak layak, dalam gedung atau luar gedung berdasarkan tiap modulnya, yaitu :
 - ✓ Modul Rumah Sehat yang terdiri dari data SAB (Sarana Air Bersih), PJB (Pemantauan Jentik Berkala), SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah), Jamban, TPS (Tempat Pembuangan Sampah).
 - ✓ Modul TPM (tempat Pengelolaan Makanan) yang terdiri dari PJB (Pemeriksaan Jasa Boga), TMR (Tempat Makan dan Restaurant), DAM (Depot Air Minum).
 - ✓ Modul TTU (Tempat-tempat Umum) yang terdiri dari Tempat Ibadah, pasar, sekolah, pesantren, puskesmas, hotel dan hotel melati.
 - ✓ Modul PKL (Pelayanan Kesehatan Lingkungan).
- Terdapat halaman dashboard laporan
 - ✓ Menampilkan detail isi data dari tiap modul dalam bentuk table
 - ✓ Bisa mengunduh data laporan tersebut
 - ✓ Bisa melakukan pencarian data dari tiap kolom tabel (informasi)
- Terdapat halaman laporan pendapatan perkecamatan
 - ✓ Menampilkan jumlah kartu keluarga, penduduk, dan total keseluruhan modulnya
 - ✓ Menampilkan jumlah data per rw disetiap kelurahan
- Terdapat halaman petugas / admin
 - ✓ Dapat mengelola data petugas / admin
 - ✓ Menampilkan daftar data petugas / admin
- Terdapat halaman charts
 - ✓ Menampilkan jumlah data dan kategori datanya per modul dalam bentuk grafik.
- Terdapat halaman maps
 - ✓ Mengumpulkan data berdasarkan lokasinya dengan marker yang sesuai dengan modul tersebut
 - ✓ Menampilkan detail data tersebut ketika diklik markernya.

Berikut adalah bisnis proses SIPP-KLING pada *Dashboard web* yang terlihat adanya keterkaitan antar bagian, Kader dengan admin.

2. Data Modelling

Pada tahap ini aktivitas yang di lakukan yaitu menjelaskan struktur database secara keseluruhan pada Firebase menggunakan Json Tree:

Berdasarkan gambar dibawah merupakan struktur data pada tabel Admin, Petugas dan kk (kartu keluarga), yang didalamnya terdiri dari id tabel tsb dan masing-masing atribut tabelnya.

yang didalamnya terdiri dari id tabel tsb dan pembagian masing-masing atribut tabelnya didalam data dan nilai.

Gambar dibawah merupakan struktur data pada tabel rs dan sab, yang didalamnya terdiri dari id tabel tsb dan pembagian masing-masing atribut tabelnya didalam data dan nilai.

3. Proses Modelling

Aktivitas berikut adalah perancangan diagram aplikasi SIPP-KLING:

Berikut adalah usecase diagram untuk admin, Admin dapat melakukan login, mengelola data petugas, mengelola data admin, mengelola data laporan, melihat laporan grafik, melihat laporan maps, dan dapat melihat jumlah laporan. Pada mengelola data admin dan data petugas, admin dapat melihat, menghapus, menambah, mengunduh, dan melakukan pencarian. Pada mengelola data laporan, admin dapat mencari data, mengunduh data, menghapus data dan melihat detail data tersebut

Gambar dibawah merupakan struktur data pada tabel TPM yang terdiri dari beberapa tabel yaitu dam, rm dan jاسبoga yang didalamnya terdiri dari id tabel tsb dan pembagian masing-masing atribut tabelnya didalam data dan nilai.

Gambar dibawah merupakan struktur data pada tabel TTU yang terdiri dari beberapa tabel yaitu kolam dan rumahsakit

Berikut adalah Activity Diagram :

Pada aktivitas ini admin dapat melakukan login dengan masuk kehalaman login, kemudian menginputkan username dan password, jika username dan password yang dimasukkan valid maka sistem menampilkan halaman utama dashboard, jika tidak sistem akan kembali menampilkan halaman login.

Pada aktivitas melihat laporan maps, admin masuk kehalaman utama kemudian sistem menampilkan halaman utama dan admin memilih menu maps, kemudian sistem akan menampilkan modul-modul laporan. Admin dapat memilih salah satu modul atau banyak, maka sistem akan menampilkan data modul tersebut berdasarkan lokasi koordinatnya. Admin dapat mengklik marker lokasi tersebut, maka sistem akan menampilkan detail data marker tersebut.

Pada aktivitas melihat jumlah laporan, admin masuk kehalaman utama kemudian sistem menampilkan halaman utama dan admin dapat memilih menu dashboard. Kemudian sistem memunculkan pilihan, dan admin dapat memilih dashboard jumlah, maka sistem akan menampilkan halaman jumlah laporan data secara keseluruhan dan berdasarkan statusnya.

Pada aktivitas melihat laporan grafik, admin masuk kehalaman utama kemudian sistem menampilkan halaman utama dan admin memilih menu charts, maka sistem akan menampilkan halaman jumlah data dalam bentuk grafik.

Pada aktivitas menambah data admin, admin masuk kehalaman utama kemudian sistem menampilkan halaman utama dan admin dapat memilih menu admin. Kemudian sistem memunculkan pilihan, dan admin dapat memilih form tambah admin maka sistem akan memunculkan form tambah admin. Dan kemudian admin mengisi form dan menekan tombol submit data, jika data valid maka sistem menampilkan pesan data berhasil disimpan dan data akan disimpan, jika tidak maka sistem akan menampilkan pesan data tidak berhasil disimpan.

Pada aktivitas mengunduh data admin, admin masuk kehalaman utama kemudian sistem menampilkan halaman utama dan admin dapat memilih menu admin. Kemudian sistem memunculkan pilihan, dan admin dapat memilih data admin, maka sistem akan menampilkan halaman data admin. Kemudian admin dapat mengklik tombol unduh laporan, maka sistem akan mengunduh data dalam format csv.

Pada aktivitas mencari data admin, admin masuk kehalaman utama kemudian sistem menampilkan halaman utama dan admin dapat memilih menu admin. Kemudian sistem memunculkan pilihan, dan admin dapat memilih data admin, maka sistem akan menampilkan halaman data admin. Kemudian admin dapat menginput data yang akan dicari, maka sistem akan menampilkan data hasil pencarian.

Berikut adalah Sequence Diagram :

Untuk menambah data admin, admin masuk kehalaman utama setelah sistem menampilkan halaman utama, admin dapat memilih menu admin, kemudian akan memberikan pilihan menu admin maka admin dapat memilih tambah admin dan setelah form muncul, admin dapat mengisi form tersebut dan menekan tombol submit, kemudian data dikirimkan ke database jika valid maka sistem akan memberikan pesan berhasil ditambahkan.

Untuk mengunduh data admin, admin masuk kehalaman utama setelah sistem menampilkan halaman utama, admin dapat memilih menu admin, kemudian sistem memberikan pilihan menu admin maka admin memilih data admin dan setelah data admin muncul, admin dapat menekan tombol unduh laporan maka laporan akan keunduh dalam format csv dan sistem akan menampilkan hasil unduhan.

Untuk mencari data admin, admin masuk kehalaman utama setelah sistem menampilkan halaman utama, admin dapat memilih menu admin, kemudian sistem memberikan pilihan menu admin maka admin memilih data admin dan setelah data admin muncul, admin dapat menginput teks atau data yang akan dicari, kemudian akan menampilkan hasil keluaran data yang dicari.

Untuk melihat grafik, admin masuk kehalaman utama setelah sistem menampilkan halaman utama, admin dapat memilih menu charts dan sistem menampilkan halaman charts.

Untuk melihat maps, admin masuk kehalaman utama setelah sistem menampilkan halaman utama, admin dapat memilih menu maps dan sistem menampilkan halaman maps. Kemudian admin juga dapat memilih data yang ingin ditampilkan berdasarkan modulnya, maka sistem akan menampilkan data yang dipilih berdasarkan lokasi tempat tsb.

Untuk melihat jumlah data laporan, admin masuk kehalaman utama setelah sistem menampilkan halaman utama, admin dapat memilih menu dashboard, kemudian sistem memberikan pilihan menu dashboard maka admin memilih dashboard jumlah dan sistem akan menampilkan halaman dashboard jumlah.

4. Application Generation

Gambar berikut merupakan realisasi dari halaman login admin. Admin dapat login dan masuk kehalaman selanjutnya jika sudah terdaftar didalam autentikasi Firebase.

Gambar berikut merupakan tampilan halaman utama pada dashboard SIPP-KLING yang merupakan dashboard jumlah, untuk menghitung jumlah secara keseluruhan dan jumlah per statusnya dari setiap modul yang memberikan informasi keterangan seperti tempat tersebut sehat atau tidak, layak atau tidak, dan penyimpangannya banyak atau sedikit.

Gambar dibawah ini adalah form untuk menambahkan hak akses untuk petugas SIPP-KLING.

Gambar dibawah ini merupakan halaman data laporan dalam bentuk grafik yang akan memberikan informasi perkelurahan.

Gambar dibawah ini merupakan halaman data laporan dalam bentuk maps yang akan memberikan informasi perkelurahan.

Gambar dibawah ini merupakan halaman dashboard laporan yang memudahkan admin mencari data yang akan dicari. Contoh disini penulis mengetik "Salamah" dikolom search. Maka data yang ada penulisan Salamah akan muncul semua.

Berikut adalah tampilan tombol untuk sign out dari setiap halaman :

5. *Testing and Turnover*

Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini yaitu membangun, *testing* untuk memastikan bahwa website SIPP-KLING yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik menggunakan Black Box Testing :

Item Uji	Detail Pengujian	Jenis Pengujian
Halaman Login	Melakukan Login	Black Box Testing
Halaman Dashboard Jumlah	Menampilkan jumlah laporan perkategori Menampilkan jumlah laporan perstatus	
Halaman Dashboard Laporan	Menampilkan laporan Mengunduh laporan Menghapus laporan Menampilkan detail laporan Melakukan pindah halaman Mencari data	
Halaman Petugas	Menambah petugas Mengunduh data petugas Menghapus data petugas Memunculkan alert ketika berhasil menambah data Memunculkan alert ketika berhasil menghapus data Menampilkan detail data	

Item Uji	Detail Pengujian	Jenis Pengujian
	petugas	
	Mencari data petugas	
Halaman Admin	Menambah admin	
	Menampilkan data admin	
	Menghapus data admin	
	Menampilkan detail data admin	
	Memunculkan alert ketika berhasil menambah data	
	Memunculkan alert ketika berhasil menghapus data	
Halaman Pendataan Kecamatan	Menampilkan jumlah total keseluruhan data dan detail per RW nya	
	Menampilkan jumlah data perkelurahan dan detail per RW nya	
Halaman Charts	Menampilkan jumlah data dalam bentuk diagram berdasarkan status dan kelurahannya	
Halaman Maps	Menampilkan maps	
	Menampilkan sub modul yang akan dipilih untuk ditampilkan markernya	
	Menampilkan detail isi laporan ketika mengklik marker	

benar			
Admin memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang salah	Sistem menampilkan pesan <i>username</i> dan <i>password</i> yang dimasukan salah dan tidak dapat masuk kehalaman selanjutnya	Sistem tidak menampilkan alert dan juga tidak dapat masuk kehalaman selanjutnya	Valid

Kasus dan Hasil Uji Halaman Dashboard Jumlah

Skenario	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Admin masuk kehalaman utama	Sistem menampilkan halaman utama	Sistem menampilkan halaman utama (beranda)	Valid
Terdapat laporan yang masuk	Jumlah laporan bertambah secara <i>realtime</i>	Jumlah laporan bertambah secara <i>realtime</i> dan terdapat notifikasi jika ada data yang masuk	Valid
Terdapat laporan yang masuk sesuai dengan	Sistem dapat menampilkan data yang masuk sesuai dengan status dari	Sistem dapat menampilkan dengan sesuai data yang masuk berdasarkan	Valid

Kasus dan Hasil Pengujian pada halaman Login

Skenario	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Admin memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> dengan	Sistem menampilkan halaman utama	Sistem menampilkan halaman utama (beranda)	Valid

Skenario	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
skor akhir dan statusnya	perhitungan skor akhir penilaian tempat tersebut	statusnya.	

Kasus dan Hasil Uji Halaman Dashboard Laporan

Skenario	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Admin masuk kehalaman <i>dashboard</i> laporan	Sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i> laporan	Sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i> laporan	Valid
Terdapat laporan yang masuk	Sistem akan menampilkan informasi data yang masuk dalam bentuk tabel	Sistem akan menampilkan informasi data yang masuk dalam bentuk tabel	Valid
Admin menekan tombol unduh laporan	Sistem mengunduh seluruh laporan yang ada pada tabel dalam format csv	Sistem mengunduh seluruh laporan yang ada pada tabel dalam format csv	Valid
Admin menginput teks atau data yang ingin dicari	Sistem menampilkan hasil data pencarian	Sistem menampilkan hasil data pencarian	Valid
Admin menekan tombol <i>next</i> atau	Sistem menampilkan halaman data berikutnya	Sistem menampilkan halaman data berikutnya jika	Valid

Skenario	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
<i>previous</i>	jika menekan tombol <i>next</i> dan menampilkan halaman data sebelumnya jika menekan tombol <i>previous</i> .	menekan tombol <i>next</i> dan menampilkan halaman data sebelumnya jika menekan tombol <i>previous</i> .	
Admin menekan tombol aksi lihat data	Sistem menampilkan <i>pop up</i> yang berisi detail laporan tersebut	Sistem menampilkan <i>pop up</i> yang berisi detail laporan tersebut	Valid
Admin menekan tombol aksi hapus data	Sistem menghapus laporan yang dipilih	Sistem menghapus laporan yang dipilih.	Valid

Kasus dan Hasil Uji Halaman Maps

Skenario	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Admin masuk kehalaman lokasi	Sistem menampilkan peta Kota Depok	Sistem menampilkan peta Kota Depok	Valid
Admin memilih sub modul data tsb.	Sistem menampilkan data yang dipilih berdasarkan markernya	Sistem menampilkan data yang dipilih berdasarkan markernya	Valid
Admin menekan marker	Sistem menampilkan info detail	Sistem menampilkan info detail	Valid

Skenario	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
laporan	laporan	laporan	

Kasus dan Hasil Uji Halaman *Charts*

Skenario	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Admin masuk kehalaman charts	Sistem menampilkan halaman charts	Sistem menampilkan halaman charts	Valid
Terdapat data laporan yang masuk	Sistem menampilkan jumlah data dalam bentuk diagram berdasarkan status dan kelurahannya	Sistem menampilkan jumlah data dalam bentuk diagram berdasarkan status dan kelurahannya	Valid

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan ini adalah :

- ✓ Aplikasi SIPP-KLING sudah digunakan oleh kader untuk melakukan pendataan kesehatan lingkungan pada kecamatan Limo dan sudah digunakan oleh petugas puskesmas Limo.
- ✓ Hasil perencanaan fungsionalitas dashboard berdasarkan kebutuhan bisnis pengguna menghasilkan fungsi untuk menyajikan informasi yaitu dashboard laporan per modul, dashboard jumlah modul, dashboard laporan modul dalam bentuk maps dan lokasi, dan dashboard untuk admin dan petugas.
- ✓ Melalui aplikasi dashboard ini dapat membantu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak puskesmas terhadap tempat tersebut.
- ✓ Dashboard berhasil diimplementasikan menggunakan database Firebase agar data masuk secara realtime.
- ✓ Sistem telah diimplementasikan dan menghasilkan suatu output berupa grafik, tabel dan maps dashboard sebagai bentuk penyajian data.
- ✓ Pengujian sistem menggunakan Black Box Testing yang menguji sistem berdasarkan unitnya, maka dapat disimpulkan masih adanya unit yang fungsinya belum berjalan maksimal seperti pada halaman petugas dan halaman admin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hilman. 2016. Perbedaan Aplikasi Berbasis Web, Aplikasi Berbasis Desktop, dan Aplikasi Berbasis Mobile.
- [2] Yurindra. 2017. *Software Engineering*. Yogyakarta : Deepublish.
- [3] Yigitbasioglu, Ogan M and Oana Velcu. 2012. A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. *International Journal of Accounting Information Systems*.
- [4] Ramadani. 2017. *Firestore Realtime Database dengan Android Bandung: Javan Cipta Solusi*.
- [5] Kapil. 2016 *Firestore Android Tutorial*. <https://www.androidtutorialpoint.com/firebase/firebase-android-tutorial-getting-started/>
- [6] Robi Alisandi. 2016. Tutorial membuat fitur verifikasi email pada formulir registrasi di laravel.
- [7] Zainal Hakim. 2013. Apa itu back-end? Banjarmasin :SATRIA MULTIMEDIA
- [8] Ray Rischpater. 2015. *Javascript JSON Cookbook*.
- [9] Taufiq Nurohman. 2013. *JavaScript Object Notation*.